

Эволюция финансового рынка. Криптовалюта

Запорожан А. Я.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, racov2017@mail.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена причинам возникновения, последствиям функционирования криптовалюты и перспективе перестройки современной финансовой системы на основе технологии блокчейн. В статье показано, что криптовалюта возникла как эволюционный этап развития мировой платежной системы, что современная финансовая система развивается в тупиковом направлении, а использование на практике криптовалюты и производных от нее инструментов может разрушить изнутри мировую платежную систему и мировой финансовый рынок. Высказано предположение, что на основе технологии блокчейн возможна перестройка современной финансовой системы.

Ключевые слова: платежная система, финансовый рынок, рынок деривативов, электронные деньги, цифровые деньги, криптовалюта, технология блокчейн, биткоин, токен

Evolution of the Financial Market. Cryptocurrency

Zaporozhan A. Ya.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Saint Petersburg, racov2017@mail.ru

ABSTRACT

The article is devoted to the causes of the origin, the consequences of the functioning of the crypto currency and the prospect of restructuring the modern financial system on the basis of blocking technology. The article shows that the crypto currency emerged as an evolutionary stage in the development of the world payment system, that the modern financial system is developing in a dead-end direction, that the use of crypto currency and its derivatives in practice can destroy the world payment system and world financial market from within. It is suggested that, based on the technology of the block, a modern financial system can be restructured.

Keywords: payment system, financial market, derivatives market, electronic money, digital money, crypto currency, blockade technology, bitcoin, current

Как известно, деньги возникли как средство платежа в процессе товарообмена. Отсюда следует, что функция денег как средства платежа является не только исходной, но и основополагающей.

Товарообращение как обмен товаров посредством денег распадается на два относительно самостоятельных процесса — товарное и денежное обращение. С течением времени, когда деньги становятся объектом купли-продажи в форме кредита, наряду с денежным обращением, возникает денежный рынок. Денежный рынок становится источником инвестиций в экономику и в этом заключается его значимость. Однако денежный рынок через кредит порождает возникновение долга, рост которого в современной экономике обуславливает предпосылку (причину) возникновения финансового кризиса.

С течением времени финансовая система общества усложняется, в результате чего возникает финансовый рынок, частью (сегментом) которого является денежный рынок. Финансовый рынок определяется как совокупность отношений между

экономическими субъектами по поводу купли-продажи денег. Таким образом, сущностной функцией финансового рынка является купля-продажа финансовых инструментов. Это усиливает инвестиционную составляющую денег, в первую очередь за счет эмиссии ценных бумаг. Но возникают и негативные последствия, связанные со спекулятивной игрой на валютном рынке и рынке ценных бумаг:

- значительная часть денег не инвестируется в экономику, а автономно обращается на этих рынках. Здесь можно констатировать некий отрыв финансового рынка от реального сектора экономики;
- отрыв рыночной стоимости ценных бумаг от их реальной стоимости ведет к возникновению и росту «пузыря» на рынке ценных бумаг, что обуславливает предпосылку (причину) возникновения финансового кризиса.

В структуре финансового рынка в течение последних десятилетий наиболее динамично развивался рынок производных ценных бумаг — рынок деривативов. Сегодня можно определять рынок деривативов не как сегмент финансового рынка, а как надстройку над финансовым рынком. В настоящее время рынок деривативов по количеству операций и объему вовлеченных денежных средств сопоставим с финансовым рынком. В результате сложившейся ситуации возникает следующее соотношение между реальным сектором экономики, финансовым рынком и рынком деривативов:

- по темпам роста рынок деривативов опережает финансовый рынок, а финансовый рынок опережает реальный сектор экономики;
- финансовый рынок имеет некий отрыв от реального сектора экономики вследствие того, что на нем значительная часть денег обращается автономно. Это означает, что инвестиционная составляющая финансового рынка ослабевает за счет усиления спекулятивной составляющей. Рынок деривативов имеет иллюзорную связь с реальным сектором экономики. Это означает доминирование спекулятивной составляющей на рынке деривативов;
- на финансовом рынке имеет место инвестиционная и спекулятивная функции. На рынке деривативов — исключительно спекулятивная функция.

Выше были рассмотрены объективные факторы, обуславливающие развитие мировой финансовой системы. А если учесть еще субъективные факторы, связанные с беспрецедентным ростом корпоративных и государственных долгов, доминирующей роли США в мировой финансовой системе и т. д., то можно констатировать, что мировая финансовая система развивается в тупиковом направлении. На этом фоне и по этой причине, по мнению автора, возникла криптовалюта.

Денежное обращение не входит в состав финансового рынка, ибо в нем деньги выступают не как объект купли-продажи, а как средство платежа в товарообмене. Денежное обращение также прошло несколько этапов развития — от монетного до безналичного, от регионально-национального до мирового. Развитие денежного обращения сталкивается не столько с объективными проблемами, сколько с субъективными трудностями, связанными с ростом объемов расчетов, организационными и техническими проблемами расчетов как внутри стран, так и в мировом масштабе. Критериями эффективности денежного обращения являются надежность и время расчетов. Несовершенство или даже неэффективность безналичной системы расчетов, как, например, в России в 90-х годах прошлого века, обусловило возникновение электронных денег.

В соответствии с п. 18 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ г. «О национальной платежной системе» электронные деньги — это денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета, для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее

денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа.

Аналогичная трактовка электронных денег имеет место в ЕС. В ЕС электронными деньгами считают денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Такие денежные обязательства соответствуют следующим трем критериям¹: фиксируются и хранятся на электронном носителе; выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объеме, не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость; принимаются как средство платежа другими (помимо эмитента) организациями.

Электронные деньги — это не столько деньги, сколько локальные платежные системы. Внутри этих платежных систем обращаются или реальные деньги, т. е. валюта той или иной страны (фиатные деньги), или вымышленные денежные знаки (нефиатные деньги). Однако при этом нефиатные деньги — это тоже деньги, ибо организаторы и участники локальных платежных систем первоначально вносят в нее реальные денежные суммы, в пределах которых они будут осуществлять расчеты между собой.

Электронные деньги возникли вследствие неэффективности функционирования системы безналичных расчетов. Однако эффективность функционирования самих электронных денег, как локальных платежных систем, также невелика вследствие ограниченного круга участников данной платежной системы, между которыми только и могут осуществляться расчеты и платежи. Однако электронные деньги, как бы на генетическом уровне, порождают целый ряд негативных последствий для экономики. Расчеты и платежи внутри локальных платежных систем невидимы и поэтому:

- не учитываются Центральными банками в осуществлении ими регулирования денежного обращения в стране, что может вести к ухудшению результатов такого регулирования;
- невозможно или затруднено налогообложение, как самих платежных операций, так и доходов по ним;
- невозможность отслеживать законность платежных операций, в результате чего возникает возможность финансирования террористических и преступных организаций, отмывания денег, полученных преступным путем и проч.

Отсутствие перечисленных негативных последствий на практике объясняется лишь относительно небольшим оборотом электронных денег. А это объясняется ограниченной сферой расчетов и платежей — только среди участников локальных платежных систем. Этим же объясняется и невысокая эффективность функционирования электронных денег как локальных платежных систем. Поэтому логическим шагом в снятии ограничения эффективности их функционирования является расширение сферы расчетов и платежей вплоть до общемировых. Из этой логики, на взгляд автора, и возникли криптовалюты.

Критериями эффективности денежного обращения являются надежность и время расчетов. Электронные деньги по этим критериям превосходят действующую систему безналичных расчетов. Их главным недостатком является локальность платежных систем. Снятие этого ограничения и расширение сферы расчетов и платежей вплоть до общемировых возможно за счет возникновения цифровых денег, формой которых выступает криптовалюта. Электронные и цифровые деньги отличаются по следующим критериям:

- 1) электронные деньги — это деньги, а цифровые деньги — это не деньги в классическом понимании²;

¹ Директива 2000/46/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС. Ст. 1

² Это положение далее будет обосновано.

- 2) обращение электронных денег происходит через интернет с использованием банковских счетов при вводе и выводе денег из системы;
- 3) цифровые деньги основываются на принципиально новой технологии — технологии блокчейн, не подвергаются государственному регулированию и обращаются без банковского посредничества.

Следует обратить внимание на эволюцию электронных денег по направлению к цифровым:

- ◆ существуют электронные государственные и частные деньги. Государственные электронные деньги выражены в национальной валюте и являются одновременно частью как локальной платежной системы, так и составной частью государственной платежной системы. Эмиссия и обращение государственных электронных денег происходят на основе национального законодательства. Электронные частные деньги являются электронными единицами негосударственных платежных систем, которые своими правилами регламентируют их эмиссию и обращение. Поэтому эмиссия и обращение частных электронных денег не подвергаются государственному регулированию;
- ◆ эволюция типов электронных денег. Классическими типами электронных денег являются, например, ЯндексДеньги, Qiwi, а WebMoney уже нечто другое. Их денежные (расчетные) единицы являются не столько электронными деньгами, сколько финансовыми активами (ценными бумагами, подарочными сертификатами или уступкой права требования). Функционирование системы WebMoney в России не попадает под действие банковского законодательства и Федерального закона «О национальной платежной системе», а регулируется лишь нормативными актами, посвященными обороту ценных бумаг. Однако, WebMoney — это все еще электронные деньги.

Возникновение цифровых денег связано с разработкой и внедрением технологии блокчейн. Цифровые деньги — это как бы родовой признак денег, в котором акцент сделан на их техническую составляющую. Криптовалюта — это как бы видовая разновидность денег, признаками которой являются анонимность, децентрализация, надежность, публичность. В словосочетании криптовалюта термин «крипто»¹ уместен, ибо иллюстрирует одно из достоинств новой разновидности денег — защищенность. А вот насколько уместен термин «валюта» — это вопрос.

Валюта — это деньги той или иной страны. Криптовалюта не является деньгами национальных государств и, соответственно, не подходит под термин валюты. Ничего не меняет в сути криптовалюты словосочетание «виртуальная» или «цифровая» валюта. Не является криптовалюта и частными деньгами, ибо деньги по своей сути — общественный продукт. Электронные частные деньги — это не частные деньги, а частные локальные платежные системы.

В законодательствах национальных государств дается разное толкование криптовалюта. Однако практически во всех странах законодательно или по факту криптовалюта не признается деньгами и не является законным средством платежа. Примером последнего может служить Япония, которая официально признает bitcoin именно в качестве денег, но только как актив для криптобирж². Непризнание криптовалюты законным средством платежа принципиально важно, ибо в противном случае криптовалюта разрушила бы изнутри национальные и мировую платежные системы.

¹ Криптография — наука о методах обеспечения конфиденциальности.

² Itsynergis правовой статус криптовалют (цифровых денег) — мировой и российский опыт [Электронный ресурс]. URL: http://itsynergis.ru/assets/docs/legal_status_cryptocurrency_in_World.pdf 2017. С. 17 (дата обращения: 20.03.2018).

В случае признания криптовалюты законным средством платежа в первую очередь встал бы вопрос о логике (механизме) ценообразования на товары, работы, услуги в криптовалюте.

На Кипре биткоин не является официально законным платежным средством и в то же время он не контролируется и не регулируется государством. В результате имеет место прием платежей биткоином у ряда образовательных учреждений, в частности — University of Nicosia¹. Естественно, возникает вопрос, как определяется цена образовательной услуги. На первый взгляд эта цена на виду и на слуху — это валютный курс биткоина к национальной или иной конвертируемой на криптобирже валюте, но это не та цена. Эта цена купли-продажи биткоина на финансовом рынке. В данной процедуре биткоин является объектом купли-продажи. А как средство платежа биткоин должен иметь стоимость, каковой у него в принципе нет.

Современные деньги тоже не имеют стоимости, но они обладают покупательной способностью, поддерживаемой и регулируемой государством, вследствие чего они и выступают средством платежа. Такогого нельзя сказать про биткоин, который не имеет ни стоимости, ни покупательной способности. Это во-первых. Во-вторых, если бы криптовалюта признавалась законным платежным средством, то цены бы на товарных рынках в условиях отсутствия иного варианта ориентировались бы на их валютные курсы к национальной или иной конвертируемой валюте на криптобиржах. А эти цены исключительно волатильны. В результате бы цены на товарных рынках постоянно и не предсказуемо менялись. Это создавало бы хаос на товарных рынках со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

В-третьих, по состоянию на июль 2016 г. насчитывалось свыше 730 криптовалют². И все они по умолчанию могли бы быть средством платежа. В этом случае дополнительными проблемами были бы их котировки между собой и к официальным валютам. Непризнание большинством стран криптовалюты в качестве законного платежного средства в соответствии с законодательством или по факту не означает, что на практике криптовалюта не используется в этом качестве. А это обуславливает возникновение серьезных проблем пока на национальном, а в перспективе, возможно, и на мировом уровне.

Наиболее рельефно проявилась проблема «легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма». Для этого платежная система на основе криптовалют создает идеальные условия благодаря своим родовым признакам — анонимность, децентрализация, надежность, открытость. Эти опасения основаны на том, что биткоины, соответственно, и блокчейн уже неоднократно использовались при совершении незаконных действий. «Ярким примером является история с существованием анонимной электронной торговой площадки SilkRoad, на просторах которой продавались наркотики, оружие, похищенные персональные данные и даже человеческие органы. Для оплаты таких товаров и использовались биткоины».³

Следующей проблемой, которая себя еще на практике не проявила, но уже на государственном уровне осознана, является проблема защиты интересов граждан. Интересно в этом плане заявление Центрального банка Иордании, который, стремясь защитить граждан и инвесторов, предупреждает: «Виртуальные валюты не являются законным платежным средством, по ним нет никаких обязательств у лю-

¹ Попов В. ICO. Закон сунов, но его нет [Электронный ресурс]. URL: http://itsynergis.ru/assets/docs/ico_book_ii_chast.pdf. (дата обращения: 20.03.2018). С. 32.

² Там же. С. 34.

³ Евтушенко А., Поляков Е. Что такое блокчейн и почему эта технология вскоре... [Электронный ресурс]. URL: Газета.ru 01.02.2016. (дата обращения: 20.03.2018).

бого другого центрального банка в мире, как и не существует обязательства какого-либо правительства обменивать криптовалюты на реальные деньги, товары или золото»¹.

Аналогичные опасения звучат в письме Росфинмониторинга, опубликованном в феврале 2014 г.: «Отличительной особенностью Биткойна как виртуального средства для взаиморасчетов и накопления является отсутствие обеспеченности реальной стоимостью. Цена на него определяется исключительно спекулятивными действиями, что влечет за собой высокий риск потери стоимости и, как следствие, нарушение прав держащих его граждан и организаций»².

Казалось бы, какое отношение имеет государство к проблемам граждан, которые добровольно втянулись в операции на рынке криптовалют? Однако в России, например, возможно повторение проблемы «обманутых вкладчиков» финансовых пирамид и долевого строительства. Формально государство ни при чем. Однако, по мнению граждан, — раз государство «допустило это безобразие», значит оно виновато. Обращение криптовалют на национальных финансовых рынках является свершившимся фактом. Значит, у государства естественно возникает задача, точнее говоря, проблема из-за трудности реализации этой задачи на практике, налогообложения, как операций с криптовалютой, так и доходов от этих операций.

Если использование криптовалюты в качестве средства платежа, несмотря на запреты и ограничения, будет набирать оборот, то со временем возникнет проблема регулирования денежного обращения. Ведь закон денежного обращения никто не отменял, а платежная система криптовалюты по определению является децентрализованной.

Таким образом, можно констатировать в отношении криптовалюты противоречие (парадокс). Криптовалюта возникла как эволюционный этап развития денежного обращения, развития функции денег как средства платежа. И в то же время, как выше было показано, криптовалюта не может и не должна выполнять функцию средства платежа.

Другим направлением использования криптовалюты является ее купля-продажа на криптобиржах, что означает формирование нового сегмента финансового рынка — фондового рынка криптовалют. Этот рынок в настоящее время динамично развивается с далеко идущими негативными последствиями для экономического развития стран и в целом мирового сообщества:

- беспрецедентно высокий рост рыночных котировок биткойна предопределяет со временем их обвальное падение, что не может не затронуть другие сегменты финансового рынка, спровоцировав финансовый кризис;
- как указывалось выше, финансовый рынок имеет некий отрыв от реального сектора экономики, вследствие того, что на нем значительная часть денег обращается автономно. Рынок деривативов имеет некий отрыв от финансового рынка вследствие того, что на нем значительная часть денег имеет иллюзорную связь с реальным сектором экономики. Рынок криптовалют не имеет никакой связи с реальным сектором экономики. И в этом смысле изначально является «паразитическим» сегментом финансового рынка;
- рынок криптовалют оттягивает денежные ресурсы с финансового рынка и соответственно из реального сектора экономики, тем самым провоцирует кризисное состояние экономики.

На базе криптовалюты возник и развивается параллельно классическому фон-

¹ ItSynergis правовой статус криптовалют (цифровых денег) — мировой и российский опыт [Электронный ресурс]. URL: http://itsynergis.ru/assets/docs/legal_status_cryptocurrency_in_World.pdf (дата обращения: 20.03.2018). 2017. С. 4.

² Там же, с. 23.

довому рынку и фондовому рынку криптовалют рынок производных от криптовалют инструментов (токенов), именуемый ICO. По своей сути ICO (Initial Coin Offering) является инструментом привлечения капитала посредством размещения среди инвесторов токенов (монет) с целью финансирования инвестиционного проекта. Организовано ICO следующим образом: компания-эмитент создает криптографический токен и размещает (продает) токены инвесторам на специализированной криптобирже за криптовалюту.

ICO в отличие от рынка криптовалют имеет инвестиционную составляющую, функционирует параллельно рынку IPO¹ и конкурирует с ним за деньги инвесторов. Исходные цели ICO и IPO схожи — получение денег на финансовом рынке и последующее их вложение в инвестиционные проекты. Различаются они между собой по следующим моментам:

- различием фондового товара. Фондовым товаром IPO являются ценные бумаги, преимущественно акции. Акции, приобретаемые инвесторами в ходе IPO, наделяют их статусом акционера — собственника компании-эмитента. Фондовым товаром ICO являются токены. Токен — это не ценная бумага. Это во-первых. Во-вторых, нет единой трактовки токена. В ICO токен может быть чем угодно — цифровым купоном, опционом на приобретение чего-либо, доступом к чему-либо, цифровым товаром и т. д.;
 - токены, как и криптовалюты, относятся к цифровым деньгам. Поэтому ICO функционирует на принципиально новой технологии — технологии блокчейн;
 - IPO подвергается жесткому регулированию на основе законодательства. ICO — полностью децентрализованная система. Большинство государств никак не регулируют процесс ICO;
 - «рост (и по объему, и по количеству) ICO привел к тому, что вокруг них выросла собственная инфраструктура: сервисы, оценивающие ICO; онлайн-календари первичных размещений; новостные каналы по этому направлению и так далее (а далее — очень и очень много)»²;
 - разные затраты на проведение эмиссии. Затраты на ICO в несколько раз, а то и на порядок ниже по сравнению с IPO. Это объясняется двумя причинами.
1. Технически выпустить цифровой токен несложно. «Развитие технологии привело к появлению платформ для сбора средств с использованием инфраструктуры блокчейн. Данный механизм предполагает написание смарт-контракта, который предоставляет инвесторам определенные единицы криптовалюты (токены) в обмен на их инвестиции. Впоследствии данные единицы можно продавать на специальных биржах и получать, таким образом, возврат своих средств»³.
 2. ICO пока еще не зарегулировано жесткими законодательными нормами. В настоящее время в РФ отсутствует нормативно-правовая база, устанавливающая правила для проведения ICO.

Преимущества ICO одновременно определяют его недостатки. Отсутствие регулирования ICO, размытость понятия токена, неопределенность прав инвесторов и прочее позволяют легко собирать средства организаторам, но не защищают права инвесторов. В результате возникают проблемы.

1. Интересы и права акционеров как инвесторов IPO законодательно определены и защищены. Инструментом ICO являются токены. Токены — это обещание. Обещание чего-то в будущем. Иногда будущее определено (месяц, год, событие), иногда — нет. При этом обещания порой достаточно размыты. Например, в ре-

¹ IPO (Initial Public Offering) — это первичное публичное размещение ценных бумаг (как правило, акций) на фондовом рынке.

² Попов В. ICO: сущность, проблемы, закон. С. 9.

³ Попов В. ICO. Закон суров, но его нет. С. 11.

ализуемом в России инвестиционном проекте Колионово инвестор, вложившись в этот проект, при успешном его завершении, получает некие бонусы на продукцию сельских хозяйств, профинансированных в разрезе данного проекта¹. Какие именно бонусы, когда начнет и в течение какого срока будет их получать инвестор — все не определено.

2. Не все проекты, в которые вкладываются деньги от ICO, успешно реализуются. В результате инвесторы могут нести убытки.
3. ICO для мошенников «рай» — полная децентрализация, никакого регламента проведения ICO, никакого контроля, никакой ответственности перед инвесторами. Наобещай инвесторам «с три короба», получи деньги, а потом «хоть трава не расти».

ICO представляет как бы первичный рынок, на котором происходит выпуск и размещение токенов среди первичных инвесторов. Затем владельцы токенов могут их продавать на криптобиржах. Переход токенов из рук в руки образует вторичный рынок. И этот рынок успешно развивается. Порой доходность на нем достигает астрономических размеров.

«Одним из наиболее прибыльных стало размещение токенов Stratis. Если в начале продаж стоимость токена составила 0,007 долл. за штуку, то в пике — уже достигла 10,58 долл. Таким образом, в перерасчете на проценты доходность (при условии закупки по начальной цене и продаже по максимальной) могла бы составить 151 082%. И это — далеко не единственный пример. Вот еще несколько: SpectroCoin (начальное размещение 0,001 долл., цена в максимуме 0,15 долл., доходность 18 707%), Storj — сервис по продаже дискового пространства за криптовалюту (начальная цена 0,01 долл., максимальная — 1,2 долл., доходность почти 12 000%). По рассмотренным примерам цифры доходности, безусловно, запредельные. Но и другие ICO очень часто выдают неплохие показатели»².

Спекулятивная составляющая ICO может со временем перекрывать инвестиционную составляющую, как это произошло на рынке ценных бумаг. А это означает, что рынок ICO отрывается от реального сектора экономики и становится «паразитическим» сегментом финансового рынка.

Обобщая рассмотренное выше, можно сделать следующие выводы:

- криптовалюта возникла как эволюционный этап развития денежного обращения, развития функции денег как средства платежа. И в то же время, как выше было показано, криптовалюта не может и не должна выполнять функцию средства платежа;
- возникший на базе криптовалюты рынок, где сама криптовалюта является объектом купли-продажи, не имеет никакой связи с реальным сектором экономики и поэтому изначально является «паразитическим» сегментом финансового рынка;
- производный от криптовалюты рынок ICO отрывается от реального сектора экономики и становится «паразитическим» сегментом финансового рынка.

В России криптовалюта на государственном уровне попала под запрет. Информационным письмом Банка России от 27 января 2014 г. отмечалось: «По «виртуальным валютам» отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых «виртуальных биржах» и несут высокий риск потери стоимости. Поэтому выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается»³. Столь же жесткую позицию занял Минфин. Следственный комитет предлагал установить уголовную ответственность за выпуск и оборот денежных суррогатов. А Генеральная

¹ Попов В. ICO: сущность, проблемы, закон. С. 6–7.

² Там же. С. 4.

³ Гарант.ru.

прокуратура даже начала действовать. Так, например, на основании представления прокуратуры Невьянский городской суд Свердловской области принял решение о блокировке семи сайтов, посвященных криптовалютой тематике¹.

В последующие годы официальная позиция государственных структур и, в первую очередь, Банка России стала меняться. Новую позицию Банка России высказала его глава Э. Набиуллина, которая предложила разграничить понятия криптовалют и технологии блокчейн. «Как и любое новшество, технология блокчейн вызывает множество споров в мировом сообществе. Но многие соглашаются в одном — блокчейн является одним из важнейших изобретений за последние десятилетия, которое способно перевернуть не только финансовую индустрию, но и другие сферы жизни»².

Через технологию блокчейн возможно создание новых финансовых технологий и подведение под криптовалюту законодательной базы, через которую можно осуществлять контроль над ней. Именно поэтому в феврале 2016 г. ЦБ создает рабочую группу для анализа и оценки возможностей применения новых финансовых технологий, в том числе технологии блокчейн, на которой и основан биткойн и многие альткойны. А в июле 2016 г. на Международном финансовом конгрессе ЦБ заявил о создании блокчейн-консорциума для комплексного изучения технологии распределенных реестров и ее возможностей. В частности, под этой эгидой объединились пять банков: Сбербанк, Альфа-Банк, Киви Банк, Тинькофф Банк и банк «Открытие»³.

Как выше было показано, мировая финансовая система развивается в тупиковом направлении. Использование технологии блокчейн может стать революционным прорывом, который преобразует мировую финансовую систему и переведет ее на принципиально иной уровень. В этом плане интересно настроение банковского сообщества, которое не против полностью перевести межбанковские платежи на блокчейн-основу и полностью отказаться от ныне действующей системы SWIFT⁴.

Об авторе:

Запорожан Анатолий Яковлевич, профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; racov2017@mail.ru

About the author:

Anatoly Ya. Zaporozhan, Professor of the Chair of Economics of North-West institute of management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Economics), Professor; racov2017@mail.ru

¹ ItSynergis: правовой статус криптовалют (цифровых денег) — мировой и российский опыт. С. 24.

² Евтушенко А., Поляков Е. Что такое блокчейн и почему эта технология вскоре...

³ ItSynergis: правовой статус криптовалют (цифровых денег) — мировой и российский опыт. С. 26.

⁴ Там же. С. 28.